

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

ScienInnovation
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMGA OID XALQARO TAJRIBALARNI TO'PLASH VA TRANSFORMATSIYALASH STRATEGIYALARI

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika
fanlari ilmiy tadqiqot instituti

20.02.2025

UDK 37.02

TIL PORTFELLARI ORQALI“ CHET TILI” FANINI O‘RGANAYOTGAN TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI INTEGRATIV TASHKIL ETISH METODIKASI SIFATIDA

Sanoyeva Gulbar Rizoqulovna

Alfraganus Universiteti “Fakultetlararo chet tillari”

kafedra dotsenti (PhD)

e-mail: g.sanoyeva@afu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada dolzab muammoni hal qilish yo'llari - "chet tili" fanini o'rganayotgan talabalarning mustaqil ishlarini integrativ tashkil etish metodikasini takomillashtirish muhokama qilinadi. Chet tilini o'rgatishning maqsad va natijalariga yangicha qarash doirasida kiritilgan “chet tili kompetensiyalari” tushunchalari o‘z aksini topgan. Talabalarning mustaqil ishi katta hajmdagi ma'lumotlarni o'zlashtirish va chet tili kompetensiyalarini egallashda muammolarni hal qilishning kaliti hisoblanadi. Ta'lim jarayonida til portfellari tushunchasi chet tilini o'rganishda talabalarning mustaqil ishlarini integrativ tashkil etish metodikasi sifatida taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Til portfellari, talabalarning mustaqil o'quv ishlari, chet tili kompetensiyalari, integrativ tashkil etish metodikasi.

Abstract: This article discusses ways to solve the urgent problem - improving the methodology of integrative organization of independent work of students studying the subject "foreign language". The concepts of "foreign language competencies", introduced within the framework of a new approach to the goals and results of teaching a foreign language, are reflected. Independent work of students is the key to solving problems in assimilating a large amount of information and acquiring foreign language competencies. The concept of language portfolios in the educational process is presented as a methodology for integrative organization of independent work of students in learning a foreign language. 1

Keywords: Language portfolios, independent educational work of students, foreign language competencies, integrative organization methodology.

Аннотация: В статье рассматриваются пути решения актуальной проблемы – совершенствования методики интегративной организации самостоятельной работы студентов, изучающих предмет «иностранный язык». Отражено понятие «иностранноязычные компетенции», введенное в рамках нового подхода к целям и результатам обучения иностранному языку. Самостоятельная работа студентов является залогом решения задач по усвоению больших объемов информации и приобретению иноязычных компетенций. Представлена концепция языковых портфелей в образовательном процессе как методика интегративной организации самостоятельной работы студентов по изучению иностранного языка. 1

Ключевые слова: Языковые портфели, самостоятельная учебная работа студентов, иноязычные компетенции, методология интегративной организации.

Kirish: Oxirgi o‘n yilliklarda "Chet tili" faniga alohida e'tibor qaratilmoqda, chunki hozirgi sharoitda amaliy bilimlar bir yoki bir nechta chet tillari orqali shaxsning muvaffaqiyatli ijtimoiy va kasbiy o'zini o'zi anglashining zaruriy shartlaridan biriga aylandi.

Fanning predmeti "Chet tili" - bu nafaqat til birliklarining (fonetik, morfemik, leksik, morfologik va sintaktik darajalar), balki og'zaki ravishda namoyon bo'ladigan paralingvistik tartibdagi hodisalarning (an'analar va odob-axloq, tushunchalar va voqeliklar, ya'ni hamma narsa) ochiq va doimiy ravishda kengayib borayotgan tizimidir. O'rganilayotgan til mamlakatlari ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayoti sohalarini bildiradi). Bunday hajmdagi ma'lumotlarni samarali o'zlashtirish "Chet tili" fanining lingvistik va madaniy jihatlari bilan bog'liq bo'lgan materialni o'rganish va o'zlashtirish bo'yicha shaxsning uzoq muddatli, umrbod va shuning uchun asosan mustaqil ishlashini nazarda tutmaydi.. "O'z-o'zini tarbiyalash" tushunchasi ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning jadallashuvi va u bilan birga kechayotgan globallashuv davrida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy faol shaxs nafaqat o'zining bevosita mutaxassisligi bo'yicha malaka oshirish nuqtai nazaridan, balki u yoki bu darajada kundalik va kasbiy faoliyatiga integratsiyalashgan turli xil fanlar va texnologiyalar bilan bog'liq holda zamon bilan hamnafas bo'lish zarurligini tushunadi.

“Chet tili” fanining yangilangan ish dasturlarida talabalarning darsdan tashqari mustaqil ishlari uchun katta hajmdagi akademik soatlar ajratilgan. Ta'riflarning o'zi allaqachon mustaqil va darsdan tashqari talaba o'quv jarayonining sub'ekti sifatida faol bo'ladigan va o'qituvchi funktsiyalarining bir qismini (xususan, rejalashtirish, tashkil etish, baholash) o'z zimmasiga oladigan ta'lim faoliyatining ushbu turi uchun sharoitlarni ko'rsatadi. Shu bilan birga, o'qituvchi ta'lim faoliyatini umumiy strategik tashkil etish va uni pedagogik ta'minlashni amalga oshiradi. Ta'limda o'quv tili portfeli talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning istiqbolli texnologiyasi bo'lib tuyuladi.

Til pasport uslubi va tuzilishiga ko'ra rasmiy hujjatlar to'plamiga o'xshaydi. Portfelning ushbu komponenti pasport egasi u yoki bu darajada gapiradigan tillar ro'yxatini, turli vaqtlarda ko'rsatilgan tillarning har birida rivojlangan ko'nikma va ko'nikmalarni o'z-o'zini baholash natijalarini o'z ichiga oladi.

Til biografiyasi bu kundalikning o'ziga xos turi bo'lib, unda uning egasi chet tilini o'qitishning butun jarayoni tarixini erkin tasvirlab beradi: motivatsiyalar, shartlar, o'quv qo'llanmalari, o'quv ishidagi qiyinchiliklar va muvaffaqiyatlar, shakllangan chet tili kompetensiyalarini amalda qo'llash tajribasi.

Til dosyesi chet tili bo'yicha olingan bilim va rivojlangan ko'nikmalardan uning egasi tomonidan amaliy foydalanish namunalari to'plamidir. Bunday misollar chet tilidan foydalangan holda yaratilgan avtobiografiyalar, hisobotlar, PowerPoint taqdimotlari va boshqalar bo'lishi mumkin - portfel egasi saqlamoqchi bo'lgan hamma narsani (avval o'qituvchiga, keyin esa potentsial ish beruvchiga) shaxsiy yutug'i sifatida ko'rsatish. Taxminlarga ko'ra, ma'lumotlarning mazmuni uning egasi tomonidan doimiy ravishda yangilanib turadi, chunki uning chet tilini bilishi yaxshilanadi.

Ta'limda o'quv tili portfelining asosiy g'oyalaridan biri bu uning egasining chet tilini o'qitish jarayonida erishgan muvaffaqiyatlari va yutuqlarini ma'lum mezonlar asosida qayd etish va namoyish etish imkoniyatidir. Talaba o'z portfeliga o'rganilayotgan til bo'yicha o'zining eng yaxshi asarlarini, ishlab chiqilayotgan chet tili loyihalari materiallarini, shuningdek, “Chet tili” fanini o'zlashtirishda erishgan yutuqlarini tasdiqlovchi diplom va boshqa rasmiy hujjatlarni tanlab oladi va o'z portfeliga kiritadi.

Shu jumladan til portfelining tuzilishi shaklga o'z-o'zini baholash shkalasini kiritishni o'z ichiga oladi.

1. Chet tili bo'yicha o'quv ma'lumotlari (grammatika, fonetika, lug'at va boshqalar bo'yicha eslatmalar) to'plami bo'lgan "Kollektor" joriy Internet manbalariga havolalar, lingvistik, ijtimoiy-madaniy va kasbiy mavzulardagi haqiqiy matnlar.

2. Talabaning asosiy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha mustaqil ishiga misollar ko'rinishidagi "ishchi materiallar": fonetika, grammatika, lug'at bo'yicha bajarilgan mashqlar (shu jumladan kasbiy terminologiyadan foydalanish bo'yicha vazifalar), haqiqiy ijtimoiy-madaniy va kasbiy yo'naltirilgan parchalarning yozma tarjimalari va badiiy matnlar.

–portfelga ma'lumotlarni matnlar, grafikalar, audio va videolar ko'rinishidagi keng formatdagi va ularning turli kombinatsiyalarida kiritish;

–to'plangan ma'lumotlar asosida o'z ishlaringizni (ma'ruza va taqdimotlaringizni) yaratish, ularni zaruratga qarab to'g'rilash va to'ldirish, auditoriyada ko'rsatish va internet platformalariga joylashtirish;

Bundan tashqari asosiy papka – “Mening portfelim” (o'rganilayotgan chet tilini ko'rsatgan holda) – birinchi darajali bo'ysunuvchi papkalarni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar banki (chet tilidagi material to'plangan), “Mening chet tilidagi material bilan ishim” va “Mening dosyem” (o'z ichiga olgan papka) va fayllar "Mening tarjimai holim", "To'ldirilgan anketalar va o'z-o'zini baholash shkalasi", "Chet tili" fanidan mening diplom va sertifikatlarim"). Xulosa qilib aytib o'tish joizki, talabalarning o'z ta'lim faoliyat natijalarini ob'ektiv o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini egallashiga samarali yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Lufarov D. Til portfeli “Chet tili” fanini o'rganayotgan talabalarning tashkil etish texnologiyasi sifatida.// Moskva davlat mintaqaviy universitetining xabarnomasi. Seriya: Pedagogika. 2017. N 4 P..DOI: 10.18384/2310-7219-2017-4.152-163

2. Azimov E.G., Shchukin A.N. Uslubiy atama va tushunchalarning yangi lug'ati (tillarni o'qitish nazariyasi va amaliyoti): ilmiy metod. M., 2010. 448 b.

3. Koryakovtseva N.F. Chet tilini o'rganuvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishning zamonaviy usullari: o'qituvchilar uchun qo'llanma. M., 2002. 173 b.

4. Koryakovtseva N.F. Chet tillarni o'qitish nazariyasi va samarali ta'lim texnologiyalari: darslik. M., 2010. 192 b.

5. Sirina T.A. Portfolio texnologiyasi “Chet tili” fani doirasida nolingvistik universitetlar talabalarini baholashning innovatsion vositasi sifatida. XXI asr intellekti: fan va ta'limni rivojlantirish muammolari va istiqbollari: To'plam: ilmiy-amaliy konferensiyalari va kasbiy pedagogik kurslar materiallari. (kirish sanasi: 10/08/2017).

NEYROPEDAGOGIK INTEGRATSIYA

Abdixodirova Go'zal Erali qizi

Guliston davlat pedagogika universiteti

“Umumiy pedagogika” kafedrasida o'qituvchisi

Neyropedagogika (Neyroeducation/Educational Neurosciences) - bu fanlararo soha bo'lib, nevrologiya, psixologiya va ta'limni birlashtiradi. Ushbu soha barcha yoshdagi o'qituvchilar,

27.	Mirzarakhimova Gulnora Ikromovna DYNAMICS OF INTELLIGENCE OF LOW-SPEECH ADOLESCENTS	91
28.	Qobilova Mahliyo, Koshanova Nilufar Maxsudovna ISLOMDA FARZAND TARBIYASIDA OTA-ONA MAJBURIYATLARI	92
29.	Исмаилова Хурлиман Нажиматдиновна СИНТЕЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ФОРМАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ВЛИЯНИИ	95
30.	INFORMATIKA FANINI O‘QITISHDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH	97
31.	Bobur DASTURLASHNI O‘RGATISHDA O‘YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	99
32.	Nomozovich PEDAGOGNING MUSTAQIL-IZLANISHLI FAOLIYATIDA ELEKTRON PORTFOLIO JORIY ETISHNING AHMIYATI VA AHAMIYATI	102
33.	Almagul Kenzhebeyevna Yakupova, Diana Valeryevna Abduramanova THE ROLE OF MODERN MEDIA IN SHAPING LANGUAGE	107
34.	Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna TAFAKKUR VA MANTIQUIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH	110
35.	Jumanova Nazokat Shuhrat qizi O‘ZBEK TILI LEKSIKASINING EMOTSIONAL-EKSPRESSIV JIHATDAN QATLAMLANISHI	113
36.	Tursunaliyeva Gulasal Botirali qizi YOSH FUTBOLCHILARNI TESKOR - KUCHNI TARBIYALASHDA ASOSIY VOSITALARI	114
37.	Mamatqulov Ravshanjon Solijonovich, Eshmamatova Xolida Shavkat qizi SOG‘LOMLASHTIRUCHI JISMONIY MASHQLARNING YOSHLAR JISMONIY BARKAMOLLIKIGA TA‘SIRI	116
38.	Mamatqulov Ravshanjon Solijonovich, Madrimova Maftuna Muzaffar qizi SOG‘LOM MUHIT YOSHLAR TARBIYASIDA SOG‘LOM DUNYOQARASHLAR GAROVI	122
39.	Toshova Firuza Mamurovna ZAMONAVIY MATEMATIK TA‘LIM TAMOYILLARI VA INNOVATSION USULLAR	125
40.	Умарова Айман Илес кизи, Муминова Дилноза Исомиддин кизи ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ НОТНОГО ТЕКСТА И ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНТЕЛЬСТВА	128
41.	Татаева Динара Абдулла қизи ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ЛЬНА ОБЫКНОВЕННОГО (LINUM USITATISSIMUM L.)	132
42.	Badalova B.T. TOLERANTLIK VA MILLATLARARO TOTUVLIK G‘OYALARI RUS KLASSIK ADABIYOTIDA	135
43.	Шокаримова К.А. ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО – СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ	137
44.	Пономаренко Вероника Павловна ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦСЕТЕЙ НА ПОДРОСТКОВ	140
45.	Akbarova D. R. YUQORI SINIF O‘QUVCHILARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZINI NAZARIY BILIMLARINI RIVOJLANTIRISH	145
46.	Sanoyeva Gulbar Rizoqulovna TIL PORTFELLARI ORQALI“ CHET TIL” FANINI O‘RGANAYOTGAN TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI INTEGRATIV TASHKIL ETISH METODIKASI sifatida	148
47.	Abdixodirova Go‘zal Erali qizi, Avazova Ruxshona Fayzulla qizi Ismailov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li Zaripova Mashxura Zakir qizi NEYROPEDAGOGIK INTEGRATSIYA	150